

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 338.5

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ

FUNDAMENTAL FACTORS OF CRUDE OIL PRICES DECREASE

©Хайрутдинов И. А.

Уфимский государственный авиационный технический университет

г.Уфа, Россия

khairytdinov1@gmail.com

©Khairytdinov I.

Ufa state aviation technical university

Ufa, Russia

khairytdinov1@gmail.com

©Шалина О. И.

канд. экон. наук

Уфимский государственный авиационный технический университет

г.Уфа, Россия

olenkash@bk.ru

©Shalina O.

PhD

Ufa state aviation technical university

Ufa, Russia

olenkash@bk.ru

Аннотация. Данная статья посвящена анализу основных макроэкономических факторов, предшествовавших и сопровождавших нынешнее снижение цен на нефть. К ним, в том числе, относятся: сланцевая революция, демпинг и превышение квот со стороны ОПЕК, ожидание возвращения на рынок нефти Ирана, замедление темпов экономического роста в Китае, рост добычи нефти в России.

Abstract. This article is dedicated to analysis of fundamental macroeconomic factors that accompanied last decrease of world crude oil prices. Such as: shale revolution, dumping and overproduction by OPEC, return of Iran crude oil to the world markets expectations, also economy slowing of China and oil production growth in Russia.

Ключевые слова: Нефть, цены, макроэкономические факторы, ОПЕК, спрос, предложение.

Keywords: crude oil, oil prices, macroeconomic factors, OPEC, demand, supply.

С начала нового тысячелетия цены на нефть не раз удивляли экономистов, как своими взлетами, так и падениями, еще бы: черное золото в начале 2000 года стоявшее в районе 25 долларов за баррель, 29.02.2008 достигло отметки 100, а уже в июле 2008 неслыханных без малого 144 долларов за баррель. В ходе мирового финансового кризиса нефтяные котировки обрушились ниже 34 долларов (26.12.2008), восстановившись до 100 долларов в феврале 2011,

<http://www.bulletennauki.com>

находились в коридоре 100–115 вплоть до сентября 2014, и вновь обновили минимумы 20.01.16, опустившись ниже 28 долларов за баррель (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика цен на нефть сорта Brent 2000–2015 год, ICE.

Даже человеку, далекому от экономики, тяжело поверить, что столь сильные колебания цены вызваны изменениями баланса спроса и предложения, ведь и технологически и экономически не возможны столь сильные их изменения за такой короткий промежуток времени. С другой стороны существует мнение, что нефть уже давно является скорее бумажным (финансовым) активом, нежели вещным товаром, со всеми присущими спекулятивными атрибутами: волатильность, перекупленность (перепроданность), манипуляции [1, с. 184; 2, с. 20]. Таким образом можно ожидать значительный отрыв котировок нефтяных фьючерсов от реальной стоимости нефти, по крайней мере на некоторых этапах.

Рисунок 2. Фундаментальные факторы и цены на нефть.

<http://www.bulletennauki.com>

Основные причинно–следственные связи между глобальными политическими и экономическими факторами и текущей динамикой цен на нефть представлены на Рисунке 2.

1. Сланцевая революция. Безусловно, важнейшими фундаментальными аспектами стала «сланцевая» революция [3, с. 118], и реакция на экспансию сланцевых углеводородов со стороны ОПЕК.

Добыча в США в течение пяти лет выросла почти в два раза, достигнув уровня 1983 года, вернула США в тройку лидеров по добыче (а по данным EIA на первое место). Этому, однозначно, способствовали высокие цены на нефть, сделавшие рентабельными добычу сланцевых энергоносителей.

2. Демпинг и превышение квот со стороны ОПЕК, как способ удержания доли рынка. Ценовая война, объявленная ОПЕК, стала реакцией нефтяного картеля на экспансию сланцевой нефти и повсеместного роста добычи. Целью демпинга и несоблюдения квот является вытеснение «неэффективных» производителей нефти, с высокими издержками добычи (сланцевая нефть, шельфовые проекты).

Не стоит также забывать, что ОПЕК — это, в первую очередь, Саудовская Аравия, поэтому призывы самых нефtezависимых экономик (Венесуэлы, например) о необходимости снижения квот для поддержки цен не оказывают влияния на позицию картеля в целом.

3. Рост добычи нефти в России. По данным разных источников (API, ОПЕК, EIA) РФ занимает 1–3 место по добыче нефти в мире. Рост добычи в России является важным аспектом развязывания ценовой войны Саудовской Аравией, однако, принципиально отличным по сравнению со сланцевой революцией. Россия, как и Саудовская Аравия, является получателем традиционной горной ренты, и рост добычи является результатом экстенсивного роста, в то время как сланцевый бум в США — это так называемая технологическая рента, рост добычи имеет интенсивную природу.

4. Ожидание возвращения на рынок нефти Ирана. Анонсированное президентом исламской республики еще в июне 2014 года снятие санкций с Ирана оказывает сильное влияние на нефтяные котировки, ведь Иран — третья страна по запасам нефти. В период санкций экспорт нефти составлял почти 1 миллион баррелей в день. Иран заявил о готовности сразу после снятия санкций добавить еще 500 тысяч баррелей нефти к экспорту. И еще 500 тысяч — в течение трех месяцев (Инф. портал «Дождь»: https://tvrain.ru/news/iran_anonsiroval_snjatie_sanktsij_zapada-369937/).

5. Замедление экономического роста в Китае (Рисунок 3). Китай — вторая экономика в мире по уровню номинального ВВП, обошедшая США по ВВП (ППС) в 2014 году, третий по величине потребитель нефти в мире [4, р. 35]. Однако, три десятилетия непрерывного роста создали риск перегрева экономики, возникновения финансовых пузырей, о чем косвенно свидетельствуют обвалы китайских фондовых индексов и девальвация юаня.

Индекс промышленного производства (Рисунок 3) — показатель динамики объема промышленного производства, определяемый в виде отношения текущего объема производства в денежном выражении к объему промышленного производства в предыдущем периоде (год к году, изменение в %). Показатель объема промышленного производства измеряет выпуск производственных предприятий промышленности, добывающих отраслей и энергоснабжения.

<http://www.bulletennauki.com>

Он имеет прямое влияние на все показатели роста экономики. Индекс промышленного производства демонстрирует замедление с 2010 года, что, безусловно, оказывает влияние на динамику (и что еще важнее — рыночные ожидания) спроса на нефть.

Рисунок 3. Индекс промышленного производства Китая, изменение г. г. в % [5].

Также интересным показателем баланса спроса и предложения, в главном потребителе нефти — США, является объем запасов нефти по данным ЕІА (а также запасы дистиллятов и т. д), который отражает количество доступных в хранилищах нефтяных запасов.

Показатель (изменения запасов) публикуется еженедельно, суммируя полученные данные, видно что запасы растут (Рисунок 4).

Рисунок 4. Запасы нефти в США, согласно ЕІА, млн. барр. [5].

<http://www.bulletennauki.com>

Рисунок 5. Разница между спросом и предложением, млн. барр. в сутки [6].

Результирующей всех приведенных выше факторов можно считать дисбаланс спроса и предложения на мировом рынке нефти (Рисунок 5), что и определяет ее низкую цену.

Вывод: Таким образом, можно утверждать, что падение цен на нефть, начавшееся в 2014 году имеет под собой сильное фундаментальное обоснование, выражающееся в дисбалансе спроса и предложения. Однако вопрос о спекулятивной составляющей цен на нефть остается открытым.

Список литературы:

1. Бушуев В. В., Конопляник А. А., Миркин Я. М. и др. Цены на нефть: анализ, тенденции, прогноз. М.: ИД «Энергия», 2013. 344 с.
2. Конопляник А. А. «Ножницы Кудрина», «серп Силуанова», что дальше? Часть 1 // Нефть России. 2015. №10. С. 18–24.
3. Конопляник А. А. Американская «сланцевая революция»: последствия неотвратимы // ЭКО. 2014. №5. С. 111–126.
4. ОПЕК. Monthly oil market report. 10 February 2016 // Organization of the Petroleum Exporting Countries. Режим доступа: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20February%202016.pdf (дата обращения 10.04.2016).
5. Статистика. Исторические данные // Финам.ru. Режим доступа: <http://www.finam.ru/international/macroevent/rqdate0A047E0/?fso=date+desc&dind=0&dweek=0&imph=0&imprc=0&hist=1> (дата обращения 10.04.2016).
6. Ключевые рынки. Недельный фокус. 1 февраля 2016 // Банк Санкт–Петербург. Режим доступа: <https://www.bsrb.ru/analytics/2016/02/01/> (дата обращения 10.04.2016).

<http://www.bulletennauki.com>

References:

1. Bushuev V. V., Konoplyanik A. A., Mirkin Ya. M. i dr. Tseny na neft': analiz, tendentsii, prognoz. M.: ID «Energiya», 2013. 344 s.
2. Konoplyanik A. A. «Nozhnitsy Kudrina», «serp Siluanova», chto dal'she? Chast' 1 // Neft' Rossii. 2015. №10. S. 18–24.
3. Konoplyanik A. A. Amerikanskaya «slantsevaya revolyutsiya»: posledstviya neotvratimy // EKO. 2014. №5. S. 111–126.
4. OPEC. Monthly oil market report. 10 February 2016 // Organization of the Petroleum Exporting Countries. Rezhim dostupa: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20February%202016.pdf (data obrashcheniya 10.04.2016).
5. Statistika. Istoricheskie dannye // Finam.ru. Rezhim dostupa: <http://www.finam.ru/international/macroevent/rqdate0A047E0/?fso=date+desc&dind=0&dweek=0&imph=0&impc=0&hist=1> (data obrashcheniya 10.04.2016).
6. Klyuchevye rynki. Nedel'nyi fokus. 1 fevralya 2016 // Bank Sankt–Peterburg. Rezhim dostupa: <https://www.bspb.ru/analytics/2016/02/01/> (data obrashcheniya 10.04.2016).

*Работа поступила в редакцию
18.03.2016 г.*

*Принята к публикации
21.03.2016 г.*